

CHIZIQLI EMAS TENGLAMALARNI ECHICHNINING SONLI USULLARIN TALABALARGA O'RGATISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6601221>

N.P.Niyazimbetov

*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
2 kurs magistranti*

Nochiziqli tenglamalarni yechishning matematik paketlaridan biri Maple ning asosiy funksiyalari quyidagilar:

1) `solve(<tenglama>,<o'zgaruvchi>)` - bu nochiziqli

tenglamani analitik ko'rinishda yechish uchun qo'llaniladi, masalan:

`solve(F(x),x)` - bu $f(x)=0$ tenglamani x o'zgaruvchi bo'yicha yechish;

`solve(F(x),G(x),x)` - bu $f(x)=g(x)$ tenglamani x o'zgaruvchi bo'yicha yechish;

2) `fsolve(<tenglama>,<o'zgaruvchi>,<opsiya>)` - bu nochiziqli tenglamani haqiqiy sonlar shaklida sonli yechish uchun qo'llaniladi, bunda <opsiya>:

`complex` - ko'phadning bitta yoki barcha kompleks ildizlarini topadi;

<code>folldigits</code>	-
berilgan	Digits
funksiyalarining	barcha
raqamlari	uchun

hisoblashlarni bajaradi;

`maxsols` - ko'phadning faqat n ildizlarini hisoblash;

`interval` -

tenglamaning $a..b$ yoki $x=a..b$ intervaldagi ildizlarini topishni ta'minlaydi.

3) bulardan tashqari maxsuslikka ega funksiyalar ham mavjud, bular, masalan,

lan,

`rsolve` - rekkurent tenglamalarni yechish;

`isolve` - tenglamani butun qiymatli ko'rinishda yechish; `msolve` - tenglamani m moduli bo'yicha yechish;

root(<ro‘yxat>) – buning natijasi [(r1,m1), ..., [rn,mn)], bu yerda ri – ko‘phadning ildizlari; mi – shu ildizning karraligi.

1- misol. Quyidagi ko‘phadning ildizlarini toping:

$$2x^4 - 8x^3 + 8x^2 - 1 = 0.$$

Yechish. Bu tenglamani Maple paketi yordamida yechib, uning 4 ta haqiqiy yechimga ega ekanligini ko‘rsatamiz:

> solve(2*x^4- 8*x^3+ 8*x^2 - 1,x);

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{2} + \sqrt{2 - 4\sqrt{2}} \right), \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{2} - \sqrt{2 - 4\sqrt{2}} \right), \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{2} + \sqrt{2 - 4\sqrt{2}} \right), \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{2} - \sqrt{2 - 4\sqrt{2}} \right)$$

fsolve(2*x^4 - 8*x^3 + 8*x^2 - 1,x);

-0.3065629649 , 0.4588038999 , 1.541196100 , 2.306562965

Haqiqatan ham bu ildizlarni $f(x) = 2x^4 - 8x^3 + 8x^2 - 1$ funksiyaning grafigini Maple paketida chizish orqali ham ko‘rishimiz mumkin

> with(plot):plot(2*x^4- 8*x^3+ 8*x^2 - 1,x=-0.5..2.5);

2- misol. Ushbu $0.2x+x+1=0$ nochiziqli tenglamani $x_0=5$ boshlang‘ich ya- qinlashish bilan $\varepsilon = 0.0001$ aniqlikda Nyuton usuli bilan yechishning Maple bo‘yicha oynali dasturi matni quyidagicha:

> restart;

Newton:=proc(f,a::numeric,epsilon::numeric

) local x,i,x0,x1,Err,r,l,ur;

if nops(indets(f,symbol))<>1 then ERROR("funksiya uzgaruvchilari soni bit- tadan ortiq");end if;x:=op(indets(f,symbol)); r:=rhs(f);


```
l:=lhs(f):ur
:=l-r; x0:=a;
Err:=1000;
for i while Err>epsilon do
x1:=x0-
subs(x=x0,ur)/subs(x=x0,diff(ur,x));
Err:=abs(x1-x0);
x0:=x1;end
do;
return(evalf(x1));
end proc;
Newton(0.2*x+x+1=0,5,0.0001);
with(Maplets[Elements]):
maplet:= Maplet(Window ('title'="Nochiziqli tenglamani Nyuton usuli
bi- lan yechish", [ ["Tenglamani f(x)=0 kabi kiriting: ", TextField['TF1']()],
["Boshlangich yaqinlashishni kiriting: ", TextField['TF2']()], ["Xatolikni k-
iriting: ", TextField['TF3']()], ["Tenglamaning sonli yechimi:"],TextBox['TB1'](
not editable, width='40', height='3'), [But- ton("Hisob",Evaluate('TB1' =
'Newton(TF1, TF2, TF3))), But- ton("Tamom",Shutdown(['TF1','TF2','TF3',
'TB1']))]])):
Maplets[Display](maplet);
```

Hisob natijasi quyidagicha:

```
Newton := proc(f, a::numeric, ε::numeric)
local x, i, x0, x1, Err, r, l, ur;
if nops(indets(f, symbol)) ≠ 1 then ERROR("функция имеет более одной переменной") end if;
x := op(indets(f, symbol));
r := rhs(f);
l := lhs(f);
ur := l - r;
x0 := a;
Err := 1000;
for i while ε < Err do x1 := x0 - subs(x = x0, ur) / subs(x = x0, diff(ur, x)); Err := abs(x1 - x0); x0 := x1 end do;
return evalf(x1)
end proc
```

-0.8333333333

[>

Windows window titled "Nochiziqli tenglamani Nyuton usuli bilan yechish".

Tenglamani $f(x)=0$ kabi kiriting:

Boshlang'ich yaqinlashishni kiriting:

Xatolikni kiriting:

Tenglamaning sonli yechimi:

Buttons:

Demak, hisob natijasi quyidagicha: $x = -0.833333333$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Абдухамидов А.У., Худойназаров С. Ҳисоблаш усулларида амалиёт ва лаборатория машғулоти. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – 240 б.
2. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad, Matlab, Maple (Самоучитель). – М.: ИТ Пресс, 2006. – 496 с.
3. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. – М.: Изд-во Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 640 с.
4. Бахвалов Н. С., Корнев А. А., Чижонков Е. В. Численные методы. Решения задач и упражнения. – М.: Изд-во Дрофа, 2009. – 400 с.